

UOT 62.523.8 (075.10)

MEBEL FABRİKİNDƏ ELEKTRİKLƏ TƏCHİZ OLUNMUŞ MÜASİR DƏZGAHLARIN OPTİMALLAŞDIRILMASI

CAVADOVA M.M., MƏCİDZADƏ MUSTAFA İLKİN oğlu

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
Məqaləyə AzMİU-nin "Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi"
kafedrasının dosenti M.M. CAVADOVA rəy vermişdir.

Xülasə. Bu məqalədə haqqında bəhs olunan metod Perla Mebel Fabrikinin istehsalat təcrübəsi əsasında hazırlanaraq təqdim olunmuşdur. Müəyyən tipli dəzgahlarda baş verən iş prosesi nöqsanları, ciddi çatışmazlıqlar, iş vaxtının o cümlədən maddi və təbii resusların qənaətinə əsaslanaraq tərəfimizdən hazırlanan metod haqqında bəhs olunmuşdur. Metod dəzgahların önəmli parçası olan inverterin təkmilləşdirilməsinə əsaslanır. Bu məqalədə isə mövcud metodun mebel fabriklərindəki dəzgahların iş prosesinə necə təsir etdiyini, hansı üstünlükləri bizlərə verdiyi barədə danışılmışdır. Öncədən mövcud metodlarında çatışmazlıqları haqqında müzakirələr aparılaraq metodumuzun hansı çatışmazlıqları da əhatə edəcəyi haqqında geniş şəkildə danışılmışdır.

Açar sözlər: Mebel fabriki, dəzgahlar, inverter, optimallaşdırma, enerji səmərəliliyi, təkmilləşdirmə.

OPTIMIZATION OF ELECTRICALLY POWERED MODERN MACHINES IN A FURNITURE FACTORY

JAVADOVA M.M., MAJIDZADA MUSTAFA ILKIN

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

Abstract. This article presents a specialized methodology developed through the production experience of the Perla Furniture Factory. The primary objective of the research is to address systemic operational defects and significant shortcomings observed in specific machinery, focusing on the optimization of working hours as well as the conservation of material and natural resources. The proposed method is centered on the enhancement of the inverter, a critical component of industrial machinery. The paper evaluates the impact of this method on the operational workflow within furniture manufacturing facilities and outlines the distinct advantages it provides. By conducting a comparative analysis of pre-existing methods and their inherent limitations, the study provides a comprehensive discussion on how this new approach effectively mitigates those challenges.

Keywords: Furniture Factory, optimization, inverter enhancement, resource efficiency, machinery performance.

Giriş. Enerji resurslarının qənaətli istifadə olunması cəhətdən istehsalda enerji xərclərinin yüksək paya malik olması müəssisələri yeni həll yolları axtarmağa məcbur edir. Optimallaşdırılmış elektrik sistemləri vasitəsilə istehsalın maya dəyəri azaldılır, dəzgahların uzun ömürlülüyü əldə olunur və iş prosesini yerinə yetirən dəzgahlarda xammal itkisinin baş vermə ehtimalı minimuma endirilir. Texnoloji yeniliklərin tətbiqində bir o qədər önəmlidir, inkişaf etmiş ölkələrin mebel fabriklərində artıq geniş şəkildə tətbiq olunan dəyişən tezlikli idarəetmə, ağıllı sensorlar və avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin məhsuldarlığını yüksəltməklə yanaşı, enerji sərfini də 5–9% azaldaraq işçi heyətinin təhlükəsizliyini də bununla yanaşı təşkil edirlər. Azərbaycan müəssisələrinin mebel sənayəsində uğurlu qalması üçün bu texnologiyaları tətbiq etməsi lazımdır. Avadanlıqların ömrünün uzadılmasını nəzərə alaraq elektrik yüklənmələrinin balanslaşdırılmaması, gərginliyin sabit qalmaqaraq kəskin şəkildə dəyişməsi və düzgün soyutmanın təmin edilməməsi nəticəsində yüksələn temperatur qarşısında mühərriklərin sıradan çıxması halları

geniş yayılmışdır. Optimallaşdırılmış idarəetmə sistemi gərginliyin dalğalanmasının qarşısını alır, kəskin şəkildə artan temperatur dərəcəsinə aşağı salmağa çalışaraq avadanlığın ömrünü uzadır və təmir xərclərini azaldır, avadanlıqların ömrünün uzadılmasını təmin edir. İstehsal təhlükəsizliyini pozmaq dedikdə elektrik qısaqapanmaları, artıq yüklənmələr və digər nasazlıqlar həm avadanlıq, həm də işçi heyət üçün ciddi şəkildə risklər yarada biləcəyi hadisələr nəzərdə tutulur. Unutmamaq lazımdır ki, dəzgahlarda istifadə olunan lazerlər şəbəkədə baş verəcək dalğalanmalarda birbaşa ciddi təhlükə mənbəyidir. Dəzgağın ideal şəkildə optimallaşdırılması istehsalatda qəza hallarının qarşısını alır, iş mühitində avadanlıqların və işçi heyətinin təhlükəsizliyini tam təmin edir. Ekoloji davamlılığı təmin etmək məqsədli olaraq, enerjiyə və xammala qənaət həm də ətraf mühitin qorunmasını təşkil etmək vacibdir, çünki daha az enerji sərfiyyatı daha az karbon emissiyası deməkdir. Doğru istifadə olunmuş xammal sərfiyyatı təbiətin yaşıllığı və qorunması baxımından üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan sənayesinin inkişaf istiqamətlərində göz atduğumuz zaman ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun inkişafı, daxili istehsalın artırılması və ixrac potensialının yüksəldilməsi dövlət siyasətində əsas istiqamətlərdən biri olduğunu görürük. Mebel sənayesində elektrikli təchiz olunmuş dəzgağların optimallaşdırılması həm daxili bazarın tələbatını ödəməyə, həm də beynəlxalq rəqabətə davamlı məhsulların istehsalını təmin edir.

Bu məqalədə fabriklərdə elektrikli təchiz olunmuş müasir dəzgağların optimallaşdırılması sadəcə texniki məsələ olmadığını, həm də iqtisadi, sosial və ekoloji baxımdan ölkəmizin hazırkı və gələcək dövrü üçün çox böyük əhəmiyyət daşdığı sübut etməyə çalışaraq, bunu nəticə etibarlı ilə sübut edir. Günümüzdə mövcud metodlarda şəbəkədə qeyri-balans, dalğalanmalar zamanı invertorun idarə olunması üçün müxtəlif üsullar mövcuddur. Bu metodlar yüksək tezlikli dalğaların azaldılması, güc axınının idarə edilməsi üçün hazırlanmışdır. Lakin öncəki metodların əksəriyyətində ciddi çatışmazlıqlar mövcuddur. Mövcud metodların ümumi çatışmazlıqları aşağıda göstərilmişdir:

1. Metodlarının araşdırılması zamanı yalnız balanslı şəbəkə modeli götürülmüşdür ki, bu da mövcud problemlərə sahib dövrənin çatışmazlıqlarını tam və ətraflı şəkildə müəyyənləməyə imkan vermir. Söhbət arzu olunan nəticənin əldə olunmasıdırsa, qeyri-balans faizi yüksək dəyərə sahib olan fabrikə aid şəbəkənin seçilməli vacib.

2. Tətbiq olunan metodlardan əldə olunan gərginlik balansı çox az hesab edilir.

3. Yüksək tezlikli dalğaların miqdarı azaldılır, amma tamamilə aradan qaldırılır.

4. Dövrədə mövcud parametrlərin idarə olunmağa çalışması ilə birlikdə bu zaman digər parametrlərin sahib olduğu dəyərlərdə arzu olunmayan dalğalanmalara səbəb olur.

5. Adətən yalnız aktiv və ya reaktiv güc və ya çıxış cərəyanı idarə oluna bilər, yəni metod ümumi deyil və istənilən güc parametri idarə olunmasına nail olmaq olmur.

6. Dövrələrdə bir-biriylə əlaqəli komponentlər, alqoritmlərin və idarəetmə dövrələrinin sayca çoxluğu, hər biri üçün əlavə hesablama tələb edir, hər dövrədə çoxlu hesablama aparılırsa, bu da hesablama yükünü artırır.

Bunun əksinə olaraq, bizim istifadə etdiyimiz metod bu problemlərin əksəriyyətini tamamilə aradan qaldırır. Hazırkı metod ağır qeyri-balanslı, dalğalanmalar olan şəbəkələrdə belə sürətli cavab və yüksək sabitliyi təmin edir. Cərəyan dalğalanmalarını effektiv şəkildə aradan qaldıraraq, iki istiqamətli və dalğasız güc axını verərək güc amilini tam tənzipləməyə imkan yaradır. Həmçinin real vaxtda asanlıqla tətbiq olunur, əlavə çevirmələrə və çoxlu hesablamalara ehtiyac qalmır. İşimizin əsas hissəsi elektrikli təchiz olunmuş müasir dəzgağın mövcud invertorunu təkmilləşdirmə vasitəsilə daha da ideal vəziyyətə gətirməkdir. Nəzərdə tutsaq ki, ölkəmizin qara qızılı yəni, nefti istehsal potensialını ən yüksək zirvədə tutur, digər sahələrdə də istehsal potensialımızı gücləndirəcək həmlələr həyata keçirilməlidir. Ölkədaxili bazarda istehsalçılar əsasən yerli istehlakçıların tələbatını qarşılayaraq bazarda mövqelərini qorumağa çalışırlar, xarici bazarlarda mövqe tutmaq üçün ilk öncə yerli bazarda mövqələnmək lazımdır. Mebel sənayesi həm ölkədaxili, həm də ölkəxarici bazarlarda yüksək rəqabət şəraitində fəaliyyət göstərir və uzunmüddətli inkişafı təmin etmək yaxud bu mövcudluğu davam etdirmək üçün müəssisələrin strateji yanaşmalar tətbiq etməsi olduqca vacibdir. Ölkədaxili bazarda istehsalçılar əsasən yerli istehlakçıların tələbatını

qarşılamaqla yanaşı, keyfiyyət, qiymət, dizayn və yenilik kimi amillərdə rəqabət aparmaq məcburiyyətindədirlər və unutmaq olmaz ki bu rəqabətdə işçi qüvvəsinə və dəzgahlara olduqca çox məsuliyyət düşür. Bu bazarda rəqabətə davamlılıq, həm də yerli istehlakçılar arasında marka etibarını və müştəri sadıqlığını qorumaq baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ölkəxarici bazarlarda rəqabət daha mürəkkəbdir, çünki burada məhsulların yalnız keyfiyyət və qiymət göstəriciləri deyil, həm də beynəlxalq standartlara uyğunluq, sertifikatlar, logistika imkanları və rəqabətqabiliyyətli qiymət strategiyaları nəzərə alınmalıdır. Yəni, ölkəmizdə hazırlanan mallar ucuz başa gələ bilər, lakin onun xaricə göndərilməsi olduqca çox bahalı qiymətə baha başa gəlir. Xarici bazarlarda rəqabətə davamlı olmaq üçün istehsalçılar məhsullarının funksionallığını artırmalı, ekoloji və innovativ tələblərə cavab verməli, həmçinin müvafiq bazar araşdırmaları aparmalıdırlar ki, burada yəni ölkəmizdə ucuz hazırlanan mebellər xaricə daşınarkən çox bahalı qiymətə bazara çıxardılmasın. Bahalı qiymətə satılan mebellər büdcəyə müsbət təsir göstərə bilər, lakin xarici ölkələrdə, xarici bazarlarda öz yerinizi tutmaq üçün qiymət aşağı, keyfiyyət isə yüksək olmalıdır. Xarici bazarlarda rəqabətlik daha mürəkkəb və çoxşaxəlidir. Burada istehsalçılar və istehlakçılar yalnız məhsul keyfiyyətinə və qiymətinə diqqət yetirmirlər, əlavə olaraq məhsulların beynəlxalq standartlara uyğunluğu, ekoloji tələblərə cavab verməsi və beynəlxalq sertifikatlarla təmin olunması ən zəruri şərtlərdəndir. Ölkəmizdə ucuz başa gələn mebellər xarici bazarlara göndərildikdə əlavə logistika, gömrük və vergi xərcləri kimi əlavə səbəblərdən mebellərin qiymətləri əhəmiyyətli dərəcədə artır. Bu səbəbdən istehsalçılar məhsullarını daşınmaya uyğun dizayn etməli, kompakt və yığcam paketləmə tətbiq etməli və daşınma xərclərini minimuma endirmək üçün optimallaşdırma həyata keçirməlidirlər.

Nəticə

Ümumdünya mebel sənaye sahəsinin sahib olduğu gəlirlərin hissəsi və bu hissədə Azərbaycanın mebel sənayesinin tutduğu mövqe haqqında araşdırma aparılaraq, bunun haqqında danışılmışdır. Baş tutan bu araşdırmalar göstərmişdir ki, dünya üzərində baş verən müharibələr xüsusilə Ukraniya və Rusiya müharibəsi nəticəsində ümumdünya mebel sənayəsi ciddi çatışmazlıq yaşayır. Bu çatışmazlıqların gətirdiyi çətinliklərdən öz ölkəmizin xeyrinə istifadə etmək barədə qeydlər aparılmışdır. Xüsusilə bunun üçün ölkəmizdə yerləşən fabriklərin mövcud dəzgahlarının güclü şəkildə fəaliyyətini təşkil etmək olduqca vacibdir. Bu məqsədlə çıxdığımız yol haqqında geniş şəkildə danışılmışdır. Fabriklərin əsas ürəyi sayılan və bir çox dəzgahlarda çox böyük rol oynayan invertor idarəetməsinin iş rejiminin təkmilləşdirilməsi məqsədli üsullar qeyd olunmuşdur.

İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. (2025, Mart). 2025-ci ilin yanvar-fevral aylarında sənaye istehsalı haqqında. Bakı: Rəsmi hesabat.
2. Qurbanov, S. (2023). Davamlı inkişaf kontekstində ekoloji siyasətin prioritet istiqamətləri və yaşıl iqtisadiyyat. Bakı: İZƏ.
3. Göyçaylı, Ş., & İsmayılov, T. (2009). Təbiətdən istifadənin iqtisadi və ekoloji əsasları. Bakı: «MBM» MMC.
4. Yusifbəyli, N., & Quliyev, H. (2017). Elektrik sistemlərinin avtomatikasi. Bakı: Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti.
5. Atayev, E. (2023). Elektrik intiqalı. Gəncə: ADAU nəşriyyatı.
6. Kitayev, V. (2021). Sənaye elektronikasının əsasları ilə birlikdə elektrotexnika. Dərs vəsaiti, Bakı.
7. Eyvazova, M., & Nağıyeva, R. (2019). Elektrotexnikanın əsasları. Bakı: Təhsil Nazirliyi, Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi.
8. Eyvazova, M., & Nağıyeva, R. (2019). Elektrik Hazırlıq İşləri. Bakı: Təhsil Nazirliyi, Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi.
9. Əsgərov, C., & Kazımladə, R. (2013). Elektrotexnika, radiotexnika və elektronika. Dərslik, Bakı.
10. Məcidov, S. (2019). Elektrotexnika. Dərslik.